

**KINERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN
SEKUNDER TAMUKU DI DESA MUKTISARI KECAMATAN
BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

**MUHAMMAD IRVANDI
21.023.22.201.095**

**PROGRAM STUDI SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
2024**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar debit air, kinerja operasi dan pemeliharaan saluran sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan melalui pengumpulan data dan selanjutnya dilakukan perhitungan besar debit air dan mengetahui kinerja operasi saluran sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara melalui pendekatan kuantitatif baik data primer maupun data sekunder berdasarkan pokok masalah yang diteliti. Debit air di sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara adalah 410 L/s dan debit perencanaan awal disaluran sekunder Tamuku 430 L/s luas baku areal pertanian yang di aliri kurang lebih dari 341,97 Ha. Dapat diklasifikasikan kondisi fisik bangunan saluran sekunder Tamuku 83,3% dikategorikan baik. Saluran sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara memerlukan pemeliharaan berkala seperti pengecatan dinding saluran, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, penggantian bagian jaringan irigasi yang tidak beroperasi, serta pemeliharaan dan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan penggunaan bagian irigasi sesuai dengan kebutuhan fungsional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan berkala diperlukan apabila kerusakan fisik jaringan lebih besar dari 10%.

Kata kunci : Kinerja, Operasi dan Pemeliharaan, Saluran Sekunder

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Irigasi merupakan salah satu upaya untuk pemanfaatan sarana sumber daya air yang berfungsi sebagai penyedia, pengatur dan penyalur air untuk menunjang lahan pertanian. Sistem pengolahan air irigasi yang efisien dan efektif sangat mempengaruhi hasil produksi pertanian yang maksimal dalam rangka memenuhi ketahanan pangan nasional. Selain pengolahan air hasil produksi pertanian juga dipengaruhi oleh ketersediaan air irigasi yang ada pada daerah tersebut. Ketersediaan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan alam melalui hujan dan kontribusi air tanah.

Pengairan sistem irigasi khususnya saluran sekunder Sekunder Tamuku Kecamatan Bone Bone Desa Muktisari sangat intensif, ditandai dengan produksi tanaman pangan yang juga tinggi. Wilayah ini memiliki luas lahan pertanian yang berbeda-beda. Salah satu daerah irigasi tersebut adalah Desa Muktisari. Kebutuhan air setiap bulannya disesuaikan dengan pola tanam dan jenis tanam yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2015.

Lokasi yang ditinjau dalam penelitian ini adalah Daerah Saluran Sekunder Tamuku Kecamatan Bone Bone Desa Muktisari. Sumber air utama yang digunakan untuk mengairi area saluran Sekunder Tamuku berasal dari Bendung Kanjiro dan Bendung Bone-Bone. Namun, sejauh ini belum ada data atau studi yang menunjukkan seberapa besar debit yang dihasilkan oleh saluran sekunder tersebut.

Inila yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui berapa besar debit air di saluran sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, karena itu, untuk mengatasi permasalahan kinerja jaringan irigasi diperlukan suatu “Kinerja Operasi dan Pemeliharaan jaringan Saluran Sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone bone Kabupaten Luwu Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu

1. Berapa besar debit air saluran sekunder Tamuku di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Kinerja Operasi dan Pemeliharaan saluran irigasi sekunder Tamuku di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui besar debit air di saluran sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui kinerja saluran irigasi sekunder di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Batasan Masalah

Pada penelitian ini ,memiliki Batasan masalah sebagai berikut:

1. Menghitung debit air di saluran sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara
2. Menganalisis kinerja jaringan sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan studi diatas diharapkan mempunyai manfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi kinerja jaringan sekunder Tamuku di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini dituangkan dalam beberapa bab yang menjelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian ini,dilanjutkan dengan rumusan masalah,tujuan penelitian, batasan masalah,manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang yang terkait dengan teori,pemikiran dan landasan/dasar pada masalah-masalah yang akan dibahas. pada bagian ini beberapa dari studi literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang sumber data,prosedur penelitian dan lokasi penelitian serta metode analisisnya.

Bab IV Hasil penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis data hasil penelitian yang didapat dari tahap penelitian pada saluran irigasi sekunder.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan bab sebelumnya dan saran yang berhubungan dengan permasalahan tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Setiawan dan Kadek Diana Harmayani pada tahun 2018 dengan judul ***“Evaluasi Kinerja Pemerintah Terhadap Petani Pada Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Tungku Das Sungi”***, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja pemerintah dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi serta mengevaluasi seberapa besar tingkat kepuasan petani terhadap layanan pemerintah dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja pemerintah dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah Tungku Das Sungi bahwa pemerintah memiliki kinerja baik dengan pencapaian nilai rata-rata 3.34 dan presentase pencapaian rata-rata sebesar 85.89%. Sedangkan tingkat kepuasan petani terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah menunjukkan nilai presentase lebih kecil yakni sebesar 83.11%, pencapaian tersebut diatas di peroleh dari hasil jawaban responder.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya, Rusida, Andi Fathussalam Baharuddin, Hikmah Setiawan pada tahun 2023 ***“Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Saluran Sekunder Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”*** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar debit air, kinerja operasi dan pemeliharaan saluran sekunder Desa Buntu Barana. Metode penelitian yang digunakan adalah perhitungan besar debit air dan mengetahui kinerja operasi dan pemeliharaan

saluran sekunder Desa Buntu Barana melalui pendekatan kuantitatif baik data primer maupun data sekunder berdasarkan pokok masalah yang diteliti. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketercukupan air pada saluran sekunder Desa Buntu Barana cukup baik dengan menggunakan sistem pengairan bergilir atau rotasi. Inventarisasi aset irigasi berdasarkan skema jaringan irigasi pada saluran sekunder Desa Buntu Barana mengalir areal pertanian seluas ± 3803 Ha. Kinerja jaringan irigasi saluran sekunder Desa Buntu Barana mengalir dengan debit aliran sebesar 11,440 /det, maka kinerja jaringan irigasi saluran sekunder 100% baik

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantama dan Yoga Prasetyo pada tahun 2020 dengan judul ***“Evaluasi Kinerja Prasarana Fisik Bangunan Daerah Irigasi Cikahuripan Kabupaten Sukabumi”***, Irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air secara terpadu, untuk lahan pertanian. Pada penelitian yang dilakukan di daerah irigasi Cikahuripan ini terdapat sekitar 63 bangunan irigasi yang terbesar di saluran primer dan sekunder. Saluran bangunan telah dianalisis kinerjanya menggunakan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2015 yang dijabarkan ke dalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi. Hasil analisis penilaian akhir kondisi bangunan irigasi Cikahuripan adalah sebesar 6,16% dari nilai maksimum prasarana fisik yaitu 9% atau 68,471% yang berarti kondisi bangunan dalam kategori rusak, jika kondisinya 60% -80% dari kondisi awal bangunan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Dwiulitasari Edwar pada tahun 2013 dengan judul ***“Evaluasi kinerja saluran Primer dan bangunan sadap untuk menentukan metode pemeliharaan daerah irigasi air ngalam Kabupaten Seluma”***, penelitian ini dilakukan pada saluran primer dan konstruksi sadap, serta menanyakan pemeliharaan yang harus dilakukan dan diprioritaskan

dalam rangka pemeliharaan irigasi. Metode penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung untuk mengetahui debit air dan dimensi saluran primer dan konstruksi sadap, serta menginventarisasi semua komponen yang rusak. Data sekunder berupa dimensi dan rencana debit saluran, data curah hujan, dan klimatologi. Hasil penelitian menunjukkan debit air dan dimensi saluran primer dan konstruksi sadap di Air Ngalam dapat mengairi kana, serta beberapa penyadapan liar oleh petani di sekitar menyebabkan distribusi air di setiap sawah tidak merata.

2.2 Landasan Teori

Irigasi merupakan bagian dari pengetahuan teknik sipil yang khusus membahas tentang pengairan. Dalam arti luas irigasi adalah suatu usaha pengairan yang menggunakan saluran buatan untuk keperluan produksi pertanian dengan memanfaatkan dan mengatur air yang mencakup bidang irigasi, drainase, reklamasi dan pengaturan banjir. Dan arti yang khusus irigasi adalah suatu usaha untuk mengatur dan memanfaatkan air yang tersedia baik di sungai, mata air, waduk, dengan menggunakan jaringan irigasi dan bangunan-bangunan untuk kepentingan pertanian.

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana salah satu ciri negara agraris adalah sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bercocok tanam (bertani). Maka sudah merupakan kewajiban bagi Pemerintah Indonesia membantu penduduknya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara memberikan air irigasi secara tepat guna dan tepat waktu agar air yang diberikan itu cukup dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman dan tidak berlebihan yang mengakibatkan pemborosan air. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk menyediakan Prasarana Irigasi yang merupakan jaringan/saluran irigasi dan nagunan irigasi agar pemberian

air irigasi dapat lebih adil dan merata sehingga sawah yang lokasinya jauh dari sungai dapat menerima air seperti halnya sawah yang dekat sungai.

2.3 Pengairan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001, menyatakan bahwa pengairan atau pengelolaan irigasi adalah segala usaha perdayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.

Demikian juga dengan jaringan air permukaan, untuk memenuhi kebutuhan air di areal pertanian, air dialirkan secara gravitasional dari Waduk Kedungombo memakai saluran primer, sekunder, tersier. Pengaliran air tersebut dapat optimal jika keadaan saluran baik, sehingga upaya pemeliharaan fisik saluran irigasi perlu diperhatikan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menyatakan bahwa dalam pedoman penyelenggaraan operasi jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi jaringan irigasi secara rinci, yaitu :

Pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll);

1. Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit
2. Pekerjaan membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, Pembagian dan Pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan, dll.
3. Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air (termasuk pekerjaan: membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu);
4. Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan

datangnya debit sungai banjir;

5. Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur
6. Koordinasi antar instansi terkait;
7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

2.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi

1. Perencanaan
 - a. Perencanaan Penyediaan Air Tahunan
 - b. Perencanaan Tata Tanam Detail
 - c. Rapat Komisi Irigasi untuk Menyusun Rencana Tata Tanam
 - d. SK Bupati/Walikota atau Gubernur Mengenai Rencana Tata Tanam
 - e. Perencanaan Pembagian dan Pemberian Air Tahunan
2. Pelaksanaan
 - a. Laporan keadaan air dan tanaman,
 - b. Penentuan rencana kebutuhan air di pintu pengambilan;
 - c. Pencatatan Debit Saluran ;
 - d. Laporan Tugas Akhir
 - e. Penetapan Pembagian Air pada Jaringan Sekunder dan Primer,
 - f. Pencatatan Debit Sungai/ Bangunan Pengambilan;
 - g. Perhitungan faktor-K atau Faktor Palawija Relatif (FPR);
 - h. Laporan Produktivitas dan Neraca Pembagian Air per Daerah Irigasi
 - i. Rekap Kabupaten per Masa Tanam;
 - j. Rekap Provinsi;
 - k. Pengoperasian Bangunan Pengatur Irigasi.
3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring Pelaksanaan Operasi
- b. Kalibrasi alat ukur
- c. Monitoring Kinerja Daerah Irigasi

2.3.2 Data pendukung kegiatan operasi jaringan irigasi

Agar operasi jaringan irigasi dapat dilaksanakan dengan baik, harus tersedia data pendukung antara lain:

1. Peta Wilayah Kerja Pengelolaan Irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab (Skala 1 : 25.000 atau disesuaikan)
2. Dengan plotting sumber air, waduk, bendung, saluran induk, lahanirigasi
3. Peta Daerah Irigasi (Skala 1 : 5.000 atau disesuaikan) Dengan batas daerah irigasi dan plotting saluran induk & sekunder, bangunan air, lahan irigasi serta pembagian golongan.
4. Skema Jaringan Irigasi Menggambarkan saluran induk & sekunder, bangunan air & bangunan lainnya yang ada di setiap ruas dan panjang saluran, petak tersier dengan data
5. Laporan Tugas Akhir
6. Debit rencana, luas petak, kode golongan yang masing- masing dilengkapi dengan nomenklatur.
7. Skema Rencana Pembagian dan Pemberian Air Menggambarkan skema petak dengan data pembagian dan pemberian air mulai dari petak tersier, saluran sekunder, saluran induk dan bendung/sumber air.
8. Gambar Purna Konstruksi (as built drawing) Gambar kerja purna konstruksi untuk saluran maupun bangunan.
9. Dokumen & Data lain, Berupa:

10. Manual pengoperasian bendung, bangunan ukur debit atau bangunan khusus lainnya;
11. Data seri dari catatan curah hujan;
12. Data debit sungai;
13. Data klimatologi;

2.4 Irigasi

2.4.1 Pengertian Irigasi

Mawardi Erman (2007:5) menyatakan bahwa irigasi adalah usaha untuk memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan penunjang produksi pertanian.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 (BAB I pasal 1) tentang irigasi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

2.4.2 Tujuan Irigasi

Tujuan utama irigasi adalah mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani (Peraturan Pemerintah tahun 2001; BAB I pasal 2). Tersedianya air irigasi memberikan manfaat dan kegunaan lain, seperti :

1. Mempermudah pengolahan lahan pertanian.
 - a. Memberantas tumbuhan pengganggu.
 - b. Mengatur suhu tanah dan tanaman.
 - c. Memperbaiki kesuburan tanah.
 - d. Membantu proses penyuburan tanah.

2. Fungsi Irigasi

Irigasi tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan air, ada juga beberapa fungsi irigasi antara lain :

- a. Membasahi tanah, hal ini merupakan salah satu tujuan terpentingnya karena tumbuhan banyak memerlukan air selama masa tumbuhnya.
- b. Pembasahan tanah ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan air apabila hanya ada sedikit air hujan.
- c. Merabuk tanah atau membasahi tanah dengan air sungai yang banyak mengandung mineral.
- d. Mengatur suhu tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dengan suhu yang optimal. Air irigasi dapat membantu tanaman untuk mencapai suhu yang optimal tersebut.
- e. Membersihkan tanah dengan tujuan untuk menghilangkan hama tanaman seperti ular, tikus, serangga, dan lain-lain. Selain itu dapat juga membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tanaman ke saluran pembuang..
- f. Memperbesar ketersediaan air tanah karena muka air tanah akan naik apabila digenangi air irigasi yang meresap. Dengan naiknya muka air tanah, maka debit sungai pada musim kemarau akan naik.

2.4.3 Jenis – Jenis Irigasi

Irigasi merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengairi lahan pertanian. Irigasi sudah dikenal sejak jaman peradaban manusia dulu seperti Mesir, Mesopotamia, Cina, dan lainnya. Pada dasarnya irigasi dilakukan dengan cara mengalirkan air dari sumbernya (danau/sungai) menuju lahan pertanian. Di era *modern* ini sudah berkembang berbagai macam jenis metode irigasi

untuk lahan pertanian. Ada 4 jenis yang banyak ditemui saat ini yaitu

- a. Irigasi permukaan (*surface irrigation*)
- b. Irigasi bawah permukaan (*sub surface irrigation*)
- c. Irigasi pancaran (*sprengle irrigation*)
- d. Irigasi tetes (*drip irrigation*)

2.4.4 Istilah – Istilah Irigasi dan Pengertiannya

Agar tidak terjadi persepsi yang berbeda terhadap Istilah- Istilah ke irigasian maka perlu dipahami istilah-istilah seperti berikut ini :

- a. Sumber air adalah tempat /wadah baik yang terdapat dipermukaan tanah maupun didalam tanah (*ground water*).
- b. Daerah irigasi adalah suatu kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- c. Jaringan irigasi adalah dimulai dari bendung, jaringan saluran pembawa, jaringan saluran pembuang, bangunan pengatur air dan bangunan pelengkapny menjadi satu kesatuan didalam melayani kebutuhan air untuk irigasi.
- d. Jaringan irigasi utama adalah jaringan dimulai dari bendung, saluran primer, sekunder, dan yang terakhir pada salura muka.
- e. Jaringan tersier adalah jaringa irigasi yang berfungsi sebagai prasaran pelayanan air didalam petak tersier.
- f. Petak tersier adalah gabungan beberapa petak kuarter yang menjadi satu kesatuan dan mendapatkan air dari saluran tersier yang sama.
- g. Petak sekunder adalah gabungan petak-petak tersier menjadi satu kesatuan dan mendapat air dari satu saluran sekunder.
- h. Saluran garis tinggi adalah saluran pembawa yang tracenya mengikuti garis tinggi (kontur).

- i. Saluran panggung adalah saluran pembawa yang mengikuti panggung tanah (memotong contour).
- j. Saluran primer (induk) adalah saluran pembawa pertama yang menyadap air langsung dari bendung.
- k. Saluran sekunder adalah saluran pembawa kedua yang mengambil air dari saluran induk (primer).
- l. Saluran tersier adalah saluran pembawa ketiga yang mengambil air dari saluran sekunder.
- m. Saluran kuartier adalah saluran pembawa ke empat yang mengambil air saluran tersier.

2.4.5 Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah kesatuan dari saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaan. Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomo 25 tahun 2001 tentang irigasi, yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penguturan air irigasi mulai dari penyediaa, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya. Jaringan irigasi ada 2 macam yaitu :

- a. Jaringan irigasi utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya.
- b. Jaringan saluran tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai

prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang serta saluran pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.

2.4.6 Pemeliharaan

Pemeliharaan rutin : Pemeliharaan ringan pada bangunan dan saluran irigasi yang dapat dilakukan sementara selama eksploitasi tetap berlangsung, dimana pemeliharannya hanya bagian bangunan/saluran yang ada di permukaan saja. Pemeliharaan rutin yang termasuk di dalamnya adalah :

- a. Pembabatan rumput dan tumbuhan air, kegiatannya meliputi antara lain
- b. Rumput yang panjang dan tidak teratur yang tumbuh di lereng saluran harus dipotong secara teratur.
- c. Hasil pembabatan harus dibuang jauh dari lokasi semula.
- d. Pembersihan sampah/ kotoran
- e. Sampah/ kotoran yang hanyut di saluran harus diangkat dari saluran.
- f. Pembersihan sampah/ kotoran dapat dilakukan bersama-sama pada saat pembabatan rumput.
- g. Pencabutan alang-alang semak belukar dan pepohonan liar, saluran yang kegiatannya antara lain Alang-alang, semak belukar dan pepohonan liar yang tumbuh di lereng saluran terutama sisi bagian dalam harus dicabut sampai keakar-akarnya. Hasil pencabutan, harus dibuang jauh-jauh dari tanggul dan sebaiknya dibakar.

- 1) Penanaman gebalan rumput

Tanggul dan lereng saluran yang tidak selalu terendam air perlu ditanami tempat yang baik untuk membantu stabilitas lereng saluran agar tidak mudah longsor karena terkena aliran dan gerusan air irigasi. Secara teknis untuk mendapatkan lereng yang lebih stabil, rumput yang akan ditanam terlebih dahulu diperkuat dengan pasak bambu pada tanah medianya.

2) Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan yang dilakukan pada bagian bangunan dan saluran dibawah permukaan air, pada waktu melaksanakan pekerjaan ini saluran dikeringkan terlebih dahulu. Pemeliharaan ini juga dilakukan untuk mempertahankan mutu saluran. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan antara lain :

- 3) Menutup lubang-lubang tanggul saluran yang disebabkan oleh pengambilan air yang tidak bertanggung jawab. Menanggulangi rembesan / kebocoran air yang berasal dari dalam saluran yaitu dengan cara menggali bagian tengah tanggul dan mengisinya dengan tanah tumbuk.
- 4) Memotong pohon-pohon yang dapat merusak tanggul/ bangunan.
- 5) Memperkuat urugan tanah di belakan pasangan semula,
- 6) Pemeliharaan pencegahan : Pemeliharaan pencegahan ini adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi akibat gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab atau akibat gangguan binatang.
- 7) Pemeliharaan darurat : Pekerjaan yang dilakuan untuk

memperbaiki akibat kerusakan yang tidak terduga sebelumnya, misalnya karena banjir atau gempa bumi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menyatakan bahwa Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi :

1. inventarisasi kondisi jaringan irigasi
2. perencanaan
3. pelaksanaan
4. pemantauan dan evaluasi

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi juga menjelaskan tentang jenis-jenis Pemeliharaan jaringan irigasi yang terdiri dari :

1. Pengamanan jaringan irigasi
2. Pemeliharaan rutin
3. Pemeliharaan berkala
4. Perbaikan darurat
5. Pengamanan Jaringan Irigasi

Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan

fungsi jaringan irigasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus oleh dinas yang membidangi irigasi, anggota/ pengurus P3A/GP3A/IP3A, Kelompok Pendamping Lapangan dan seluruh masyarakat setempat. Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan, papanperingatan atau perangkat pengamanan lainnya.

2.4.7 Tindakan Pencegahan

Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi \pm 500m sebelah hulu dan \pm 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dengan memasang papan larangan.
- b. Menetapkan garis sempadan saluran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran.
- d. Petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat.
- e. Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi yang melebihi kelas jalan.
- f. Melarang mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang berbahaya.
- g. Melarang mendirikan bangunan dan atau menanam pohon ditanggul saluran irigasi.
- h. Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang pengamanan fungsi Jaringan Irigasi.

- i. Tindakan Pengamanan
- j. Membuat bangunan pengamanan ditempat-tempat yang berbahaya, misalnya : disekitar bangunan utama, siphon, ruas saluran yang tebingnyacuram, daerah padat penduduk dan lain sebagainya.
- k. Penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci.
- l. Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran berupa portal, patok.
- m. Pemeliharaan rutin
Merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti. Kegiatan pemeliharaan rutin meliputi :
- n. Yang bersifat Perawatan :
 - 1. Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu.
 - 2. Membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak.
 - 3. Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran.
 - 4. Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur.
 - 5. Memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepituar tanggul saluran.
- o. Yang bersifat Perbaikan ringan
 - 1. Menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan.
 - 2. Perbaikan kecil pada pasangan, misalnya siaran/plesteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas.
 - 3. Pemeliharaan berkala
 - 4. Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan

perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A / GP3A / IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual. Pelaksanaan pemeliharaan berkala dilaksanakan secara periodik sesuai kondisi Jaringan Irigasinya. Setiap jenis kegiatan pemeliharaan berkala dapat berbeda-beda periodenya, misalnya setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal musim tanam serta waktu pengeringan. Pemeliharaan berkala dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan, dan pemeliharaan yang bersifat penggantian.

p. Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi :

1. Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perawatan
2. Pengecatan pintu
3. Pembuangan lumpur di bangunan dan saluran
4. Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perbaikan
5. Perbaikan Bendung, Bangunan Pengambilan dan Bangunan Pengatur
6. Perbaikan Bangunan Ukur dan kelengkapannya
7. Perbaikan Saluran
8. Perbaikan Pintu-pintu dan Skot Balk
9. Perbaikan Jalan Inspeksi
10. Perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA dan PPB, kendaraan dan peralatan

11. Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Penggantian
 12. Penggantian Pintu
 13. Penggantian alat ukur
 14. Penggantian peil schall
- q. Perbaikan darurat
1. Perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa (seperti Pengrusakan/penjebolan tanggul, Longsor tebing yang menutup Jaringan, tanggul putus dll) dan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen, agar jaringan irigasi tetap berfungsi. .
 2. Perbaikan darurat ini dapat dilakukan secara gotong-royong, swakelola atau kontraktual, dengan menggunakan bahan yang tersedia di Dinas/pengelola irigasi atau yang disediakan masyarakat seperti (bronjong, karung plastik, batu, pasir, bambu, batang kelapa, dan lainlain). Selanjutnya perbaikan darurat ini disempurnakan dengan konstruksi yang permanen dan dianggarkan secepatnya melalui program rehabilitasi.

2.5 Jenis Saluran pada Jaringan Irigasi Teknis

Saluran adalah bagian dari bangunan pembawa yang mempunyai fungsi membawa/mengalirkan air dari sumbernya menuju petak irigasi. Bangunan pembawa meliputi saluran primer, saluran sekunder saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang. Termasuk dalam bangunan pembawa adalah talang, gorong-gorong, siphon, tedunan, dan got miring. Saluran primer biasanya dinamakan sesuai dengan daerah irigasi yang dilayaninya. Sedangkan saluran sekunder sering dinamakan sesuai dengan

nama desa yang terletak pada petak sekunder tersebut. Berikut ini penjelasan berbagai saluran yang ada dalam suatu sistem irigasi yaitu :

1. Saluran primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir.
2. Saluran sekunder adalah saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan sadap terakhir.
3. Saluran tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran sekunder menuju petak-petak kuarter yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan boks tersier terakhir.
4. Saluran kuarter adalah saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari boks tersier menuju petak-petak sawah yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan boks kuarter terakhir.
5. Saluran pembuang adalah saluran yang berada pada daerah irigasi yang terletak diantara petak-petak lahan tersier yang dapat difungsikan juga sebagai pembatas area antara petak-petak tersier ataupun kuarter serta kegunaan yang paling pentingnya adalah untuk membuang kelebihan air ke sungai atau saluran-saluran alamiah. Terdapat beberapa jenis saluran pembuang, yaitu saluran pembuang kuarter, saluran pembuang tersier, saluran pembuang sekunder dan saluran pembuang primer. Jaringan pembuang tersier dimaksudkan untuk mengeringkan sawah, membuang kelebihan air hujan, membuang kelebihan air irigasi. Saluran pembuang

kuarter menampung air langsung dari sawah di daerah atasnya atau dari saluran pembuang di daerah bawah. Saluran pembuang tersier menampung air buangan dari saluran pembuang kuarter. Saluran pembuang primer menampung dari saluran pembuang tersier dan membawanya untuk dialirkan kembali ke sungai.

2.5.1 Jenis-jenis pasangan pada jaringan irigasi

Banyak bahan yang dapat dipakai untuk pasangan saluran (lihat FAO Kraatz,1977). Tetapi pada prakteknya di Indonesia hanya ada empat bahan yang dianjurkan pemakaiannya:

- 1) Pasangan batu : kecepatan maksimum 2 m/dt
- 2) Pasangan beton : kecepatan maksimum 3 m/dt
- 3) Pasangan tanah : kecepatan maksimum yang diizinkan bervariasi 0,45m/dt untuk jenis tanah berpasir halus sampai 1,2 m/dt pada tanah berbatu kerikil.
- 4) Ferrocemen : kecepatan 3 m/dt

2.5.2 Jenis Organisasi

Petak-Petak Jaringan Irigasi Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi kepada lahan pertanian, disusun suatu organisasi petak yang terdiri dari petak primer, petak sekunder, petak tersier, petak kuarter, dan petak sawah sebagai satuan terkecil.

1. Petak tersier

Petak tersier terdiri dari beberapa petak kuarter masing-masing seluas kurang lebih 8 sampai dengan 15 hektar. Pembagian air, eksploitasi dan pemeliharaan di petak tersier menjadi tanggung jawab para petani

yang mempunyai lahan di petak yang bersangkutan dibawah bimbingan pemerintah. Petak tersier sebaiknya mempunyai batas-batas yang jelas, misalnya jalan, parit, batas desa dan batas-batas lainnya. Ukuran petak tersier berpengaruh terhadap efisiensi pemberian air. Beberapa faktor lainnya yang berpengaruh dalam penentuan luas petak tersier antara lain jumlah petani, topografi, dan jenis tanaman. Apabila kondisi topografi memungkinkan, petak tersier sebaiknya berbentuk bujur sangkar atau segiempat. hal ini akan memudahkan dalam pengaturan tata letak dan pembagian air yang efisien. Petak tersier sebaiknya berbatasan langsung dengan saluran sekunder atau saluran primer. Sedapat mungkin dihindari petak tersier yang terletak tidak secara langsung di sepanjang jaringan saluran irigasi utama, karena akan memerlukan saluran muka tersier yang membatasi petak-petak tersier lainnya.

2. Petak sekunder

Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda topografi yang jelas misalnya saluran drainase. Luas petak sekunder dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi topografi daerah yang bersangkutan. Saluran sekunder pada umumnya terletak pada punggung mengairi daerah di sisi kanan dan kiri saluran tersebut sampai 23 saluran drainase yang membatasinya. Saluran sekunder juga dapat direncanakan sebagai saluran garis tinggi yang mengairi lereng-lereng medan yang lebih rendah.

3. Petak primer

Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil langsung air dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil air langsung dari bangunan penyadap. Daerah di sepanjang saluran primer sering tidak dapat dilayani dengan mudah dengan cara menyadap air dari saluran sekunder. Apabila saluran primer melewati sepanjang garis tinggi daerah saluran primer yang berdekatan harus dilayani langsung dari saluran primer.

2.5.3 Kinerja Jaringan irigasi

Penilaian kinerja jaringan irigasi didapatkan langsung berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan dan digabungkan dengan indikator-indikator penilaian kinerja yang berdasarkan prasarana fisik, meliputi 4 indikator:

- 1) Kondisi baik sekali (> 90—100%) atau tingkat kerusakan = >0-10%
- 2) Kondisi baik (> 80-90%) atau tingkat kerusakan = >10-20 %
- 3) Kondisi sedang (> 60-80 %) atau tingkat kerusakan = 20-40 %
- 4) Kondisi kurang (< 60%) atau tingkat kerusakan = > 40%

2.6 Saluran Irigasi

Berdasarkan Erman Mawardi (2007:10) pada sistem irigasi teknis, menurut letak dan fungsinya, saluran dibagi menjadi empat :

1. Saluran primer yaitu saluran yang membawa air dari bangunan utama sampai bangunan akhir.
2. Saluran sekunder yaitu saluran yang membawa air dari saluran pembagi pada saluran primer sampai bangunan akhir.
3. Saluran tersier adalah saluran yang berfungsi mengairi satu petak tersier, yang mengambil airnya dari saluran sekunder atau saluran

primer.

4. Saluran kuarter yaitu saluran di petak sawah dan mengambil air secara langsung dari saluran tersier.

2.7 Efisiensi Irigasi

Menurut Sudjarwadi (1987:39) efisiensi irigasi adalah pemanfaatan air untuk tanaman, yang diambil dari sumber air atau sungai yang dialirkan ke areal irigasi melalui bendung. Secara kuantitatif efisiensi irigasi suatu jaringan irigasi sangat diketahui merupakan parameter yang susah diukur. Akan tetapi sangat penting dan diasumsikan untuk menambah keperluan air irigasi di bendung. Kehilangan air irigasi pada tanaman padi berhubungan dengan :

1. kehilangan air di saluran primer, sekunder dan tersier melalui rembesan, evaporasi, dan pengambilan air tanpa izin.
2. kehilangan akibat pengoperasian termasuk pengambilan air yang berlebihan.
3. Efisiensi pemakaian air adalah perbandingan antara jumlah air sebenarnya yang dibutuhkan tanaman untuk evapotranspirasi dengan jumlah air sampai pada sesuatu inlet jalur. Untuk mendapatkan gambaran efisiensi irigasi secara menyeluruh diperlukan gambaran secara menyeluruh dari gabungan saluran irigasi dan drainase mulai dari bendung : saluran irigasi primer, sekunder, tersier dan kuarter ; petak tersier dan jaringan irigasi/drainase dalam petak tersier. Pada pemberian air terhadap efisiensi saluran irigasi nampaknya mempunyai dampak yaitu berdasarkan terhadap luas areal daerah irigasi, metoda pemberian air secara rutinitas atau kontinyu dan luasan dalam unit rotasi. Apabila air diberikan secara kontinyu dengan debit kurang lebih konstan maka tidak

akan terjadi masalah pengorganisasian. Kehilangan air terjadi akibat adanya rembesan dan evaporasi.

4. Menurut DPU Republik Indonesia KP-03 (2010:7), pada umumnya kehilangan air di jaringan irigasi dapat dibagi-bagi sebagai berikut.
5. 12,5% - 20% di saluran tersier

Pemakaian air hendaknya diusahakan seefisien mungkin terutama untuk daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Kehilangan air dapat diminimalkan melalui :

1. Perbaiki sistem pengelolaan air
2. Sisi operasional dan perawatan yang baik
3. Memaksimalkan operasional pintu air
4. Pemberdayaan petugas
5. Penguatan institusi
6. Meminimalkan pengambilan air tanpa izin
7. Partisipasi P3A
8. Perbaiki fisik prasarana irigasi
9. Mengurangi kebocoran disepanjang saluran
10. Meminimalkan penguapan
11. Menciptakan sistem irigasi yang handal, berkelanjutan, dan diterima petani.

2.8 Kegiatan operasi dan Pemeliharaan

Operasi dan pemeliharaan pada sektor SDA dalam hal ini ialah Jaringan Irigasi, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2015 beserta lampirannya mengenai Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

1. . Kegiatan Operasi

Kegiatan operasi jaringan irigasi secara rinci meliputi:

- 1) Pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll);
- 2) Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit;
- 3) Pekerjaan membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, Pembagian dan Pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan, dll.;
- 4) Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air (termasuk pekerjaan: membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu);
- 5) Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir;
- 6) Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur;
- 7) Koordinasi antar instansi terkait;
- 8) Monitoring dan Evaluasi kegiatan Operasi Jaringan Irigasi.

2. Kegiatan Pemeliharaan

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.

Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan *mixed methods*, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisu & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisu, 2019, Fisu dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisu, 2016; Fisu, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat

smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisu, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan melalui pengumpulan data dan selanjutnya dilakukan perhitungan besar debit air dan mengetahui kinerja operasi saluran sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara melalui pendekatan kuantitatif baik data primer maupun data sekunder berdasarkan pokok masalah yang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

- 1) Gambar 3.1 Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

(sumber: Google Earth th 2024)

Di penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada saluran irigasi sekunder Tamuku yang terletak di Desa Muktisari, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Aliran irigasi ini berasal dari bendung Kanjiro dan Bone-Bone yang membendung Sungai Bone-Bone.

2. Waktu Penelitian

Di penelitian ini diperkirakan akan dilakukan selama sebulan mulai bulan Februari - Maret 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung dan studi pustaka.

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari pengamatan obyek secara langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Saluran sekunder Tamuku di Daerah Irigasi Desa Muktisari. Meliputi lebar saluran, kedalaman saluran, panjang saluran serta kerusakan apa saja yang terjadi disaluran irigasi sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari lapangan melainkan dari instansi pemerintah yang terkait, jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini,serta Skema Jaringan Irigasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi ini mempelajari literatur yang relevan dengan isi penelitian

2. Observasi Lapangan

Penelitian ini menggunakan data dari jenis terkait di Kabupaten Luwu Utara, untuk melengkapi data dan informasi dalam studi ini menggunakan teknik pengambilan data dengan cara observasi.

3. Dokumentasi

4. Wawancara

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan memberikan penilaian pada beberapa titik saluran irigasi sekunder Tamuku Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, kemudian diolah dengan menggunakan data analisis data secara kuantitatif sehingga dapat mengetahui bobot penilaian kinerja saluran sekunder Tamuku sudah optimal atau belum optimal. Data kuantitatif didapat dari perhitungan panjang saluran, lebar saluran, dan kedalaman saluran, sedangkan untuk data kualitatif diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan pengamatan dengan melihat kriteria indeks penilaian kondisi fisik.

1. Debit aliran (Q), adalah jumlah air yang mengalir melalui tampang lintang saluran tiap satu satuan waktu, yang biasanya dinyatakan dalam meter kubik perdetik (m³/dtk). Adapun persamaan yang digunakan yaitu:

Rumus :

$$Q = A \times V$$

Dimana :

$$Q = \text{Debit}$$

$$A = \text{Luas penampang basah}$$

$$V = \text{Kecepatan aliran}$$

2. Untuk mengetahui kinerja Operasi dan Pemeliharaan saluran sekunder di Desa Muktisari Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara analisis data yang digunakan menghitung nilai masing-masing indikator yang diketahui, maka dihitung persentase kondisi fisik infrastruktur dengan rumus:

Kondisi fisik infrastruktur = Bu + Is + Ib

Keterangan :

1. Bu = Indikator Bangunan Utama
2. Is = Indikator Saluran Irigasi
3. Ib = Indikator Bangunan

Bobot indikator yang digunakan adalah untuk menentukan kriteria kondisi fisik jaringan irigasi.

3.6 Diagram Alir Penelitian

Gambara 3.6.1 Diagram alir

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyantama dan Yoga ,2020. Evaluasi kinerja prasarana fisik bangunan daerah irigasi cikahuripan kabupaten sukabumi.
- Mohamad,I.,Musa,R., & Ashad, H.,2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Petugas Operasi dan Pemeliharaan dalam Pengolaan Operasi Jaringan Irigasi.
- Dewi,Cynthia Rahma dan Eko Andi Suryo,2017.Peningkatan Kinerja Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pacal Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. <https://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/441/372> di akses pada tanggal 29 januari 2024
- Zamroni,2021.Analisis Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sekunder IrigasiDibendungNamboKabupatenBrebek.http://repository.unissula.ac.id/32474/1/Magister%20Teknik%20Sipil_20201900054_fullpdf.pdf diakses pada tanggal 29 januari 2024
- Direktorat jenderal pengairan, 2016. Pendataan dan Pengembangan Sistem Irigasi. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Nyoman Setiawan dan Kadek Diana Harmayani,2019.Evaluasi Kinerja Pemerintah Terhadap Petani Pada Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Tukub Das Sungai. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/article/view/52148> di akses pada tanggal 1 februari 2024
- Indrajaya,Rusida,Andi Fathussalam Baharuddin,Hikmah Setiawan,2023. Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Saluran Sekunder Desa Buntu Barana Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.Universitas Andi Djemma Palopo. <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/view/2498> di akses pada tanggal 5 februari 2024
- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by

- examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.

- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisur, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nurhijrah, N., & Fisur, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisur, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisur, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Fitri, Sunarya. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 MAKASSAR UTARA. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2023.
- Yunus, Ruslan M. "Pengembangan Indikator Kinerja PDAM Uwelino Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah." SMARTek 4.1.
- Achan, Nita Valliana Aprilini, and Anis Chariri. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Murni dengan Bank Syariah Campuran pada Tahun 2011 dengan Menggunakan Metode CAMEL: Studi Kasus Pada Bank Syariah Diseluruh Dunia. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.
- Sihotang, M. P. "Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off-Grid System." (2019).
- Michael Parningotan Sitohang, Michael. PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERPUSAT OFF-GRID SYSTEM (Studi Kasus: Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Kampar, Riau). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- NASIONAL, DEPARTEMEN PENDIDIKAN. "IMPLEMENTASI REPLIKASI BASIS DATA MELALUI JARINGAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) PADA PDAM KABUPATEN MALANG."
- HARDI, ANGGI ANGGRAENI. DAMPAK POLITIK DINASTI TERHADAP KINERJA

PEMERINTAH DESA PONGKO KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN
LUWU UTARA. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.